

КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Умирзаков Зарпулла Антарович
(Джизакский политехнический институт)
umrzakovzarpulla@gmail.com

АННОТАЦИЯ Статья посвящена методике применения композитных материалов для дорожно строительных работ в условиях Узбекистана. При исследовании данной проблеме используются методы и инструменты строительной технологии. В статье анализируются характерные особенности строительной технологии с учетом влияния разных местных ресурсов. По результату исследования подготовлены соответствующие рекомендации и предложения для лица, принимающего решения (ЛПР).

Ключевые слова: Автомобильные дороги, базальтовые геосинтетические материалы, категория дорог, армо конструкция, откосов насыпи, базальт.

ABSTRACT The article is devoted to the methodology of using composite materials for road construction works in Uzbekistan. Methods and tools of construction technology are used in the study of this problem. The article analyzes the characteristic features of construction technology, taking into account the influence of different local resources. Based on the results of the study, appropriate recommendations and suggestions have been prepared for the decision maker (DPR).

Keywords: Highways, basalt geosynthetic materials, category of roads, armoured structure, embankment slopes, basalt.

ВВЕДЕНИЕ. В Республике Узбекистан с Российскими специалистами создана Совместной предприятие ООО «Базальт» в Фаришском районе Джизакской области. Настоящий время в совместной предприятии ООО

«Базальт» налажен полный цикл переработки базальта на основе местного сырья. Сначала здесь запустили выпуск базальтового утеплителя, в августе 2017 года на предприятии ООО «Базальт» начали производить непрерывное базальтовое волокно, базальтопластиковой арматуры и базальтовый геосинтетические материалы [1].

Настоящий научно методическая рекомендация даёт возможность рассмотреть применение геосинтетических материалов выпускаемых совместной предприятия на ООО «Базальт» в Республике Узбекистан (далее ГМ) в соответствии с проектными решениями при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог, городских улиц, проездов, площадок под высокие нагрузки, парковок и других сооружений.

Основная цель применения ГМ - обеспечение надежного функционирования дороги или отдельных ее элементов в сложных условиях строительства и эксплуатации. Устройство дополнительных слоев из ГМ позволяет повысить эксплуатационный надежность и сроки службы конструкции или отдельных ее элементов, качество работ, упростить технологию строительства, сократить сроки строительства, уменьшить расход традиционных строительных материалов, объемы земляных работ, материалоемкость конструкции [2].

Отечественный и зарубежный опыт применения геосинтетических материалов показывает на их универсальность (обширное поле применения), экономичность (снижение затрат на строительство и эксплуатацию, экономию строительных материалов, сокращение сроков производства работ, увеличение межремонтных сроков), экологичность.

Геосетки из базальтоволокна выпускаемой в совместной предприятия ООО «Базальт» марки СБНП выпускаемые по СТО 5952-004-98214589-2011, рекомендуется применять в качестве армирующих прослоек при

строительстве автодорог, аэродромов, площадок различного назначения и в других геотехнических сооружениях [3].

Данные материалы находят своё применение в следующих видах строительных работ:

- строительство насыпей на слабых основаниях (глинистых грунтах, грунтов повышенной влажности);
- строительство временных дорог;
- строительство автомобильных дорог всех категорий;
- строительство железнодорожных путей (усиление под балластного слоя) [4];
- строительство аэродромов (взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и мест стоянок);
- обустройство кустовых площадок скважин;
- строительство площадок под высокие нагрузки;
- устройство уширения проезжей части;
- строительство армо грунтовых подпорных конструкций;
- строительство подъездных путей к магистральным трубопроводам;
- строительство подъездных путей к малым искусственным сооружениям;
- строительство магистральных трубопроводов;
- строительство хранилищ для захоронения отходов.

Рис.1. Геосетки из базальтоволокна

Геосетки из базальтоволокна выпускаемой в ООО «Базальт» марки СБНП выпускаемые по СТО 5952-004-98214589-2011 следует применять в соответствии с проектными решениями для [5]:

- повышения несущей способности слабого основания (болота 1-2 типа, связные грунты повышенной влажности);
- обеспечения равномерной осадки насыпи и сокращения сроков консолидации основания;
- повышения устойчивости грунтовых конструкций, чем обеспечивается необходимая стабильность сооружений;
- повышения несущей способности дорожных одежд, как капитальных, так и дорожных одежд переходного типа;
- крепления и повышения общей устойчивости крутых откосов высоких насыпей;
- крепление оснований водопропускных труб, армирование грунта после замены;
- распределение нагрузки по всей площади взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и мест стоянок в аэропортах [6];
- дополнительно - для разделения различных типов материалов и грунтов.

Рис.2.Грунтовая основа

В случаях строительства на слабых основаниях, при наличии переувлажненных связанных грунтов, водонасыщенных песчаных грунтов, рекомендуется в качестве армирующего элемента применять геосетки из базальтоволокна выпускаемой в ООО «Базальт» марки СБНП выпускаемые по СТО 5952-004-98214589-2011 в сочетании с разделительной прослойкой из нетканого геосинтетического материала [7].

Требования к грунтам и каменным материалам к грунтам и материалам, используемым в дорожных конструкциях совместно с геосинтетическими материалами выпускаемой в совместной предприятии ООО «Базальт», не предъявляют специфических требований отличных от требований соответствующих государственных стандартов и строительных норм и правил. Наименования грунтов в данном стандарте соответствуют ГОСТ 25100-95.

Рис.3. Вид автодороги

Характеристики слабых грунтов следует определять в соответствии с «Нормативным документам по проектированию земляного полотна на слабых грунтах».

Методика конструктивного решения земляного полотна:

Насыпь на слабых грунтах I типа до 3 м

Конструкция №1

- Геосетка раскладывается перпендикулярно оси дороги с максимальной нахлеста 0,4-0,5 м и величиной выпуска 0,5 м;

- Минимальная высота насыпи определяется из условия снегонезаносимости, возвышения верха дорожной одежды над уровнем поверхностных вод и морозоустойчивости дорожной одежды;

- Насыпь в нижней части на величину осадки плюс 0,5 м возводится из дренирующих грунтов [8];

- Величина осадки насыпи и скорость консолидации определяется расчетом. Покрытие устраивается после завершения расчетной осадки;

1. Крутизна откосов насыпи принимается для дорог I-III категорий при высоте насыпи до 3-х метров равным 1:4, для дорог IV – V категорий – 1:3, в остальных случаях 1:2.

Конструкция №2

- Геосетка раскладывается перпендикулярно оси дороги с величиной нахлеста 0,4-0,5 м и величиной выпуска 0,5 м;

- Минимальная высота насыпи определяется из условия снегонезаносимости, возвышения верха дорожной одежды над уровнем поверхностных вод и морозоустойчивости дорожной одежды [9];

- Насыпь в нижней части на величину осадки плюс 0,5 м возводится из дренирующих грунтов;

- Величина осадки насыпи и скорость консолидации определяется расчетом. Покрытие устраивается после завершения расчетной осадки;

- Крутизна откосов насыпи принимается для дорог I-III категорий при высоте насыпи до 3-х метров равным 1:4, для дорог IV – V категорий – 1:3, в остальных случаях 1:2.

Конструкция №3

- Геосетка раскладывается перпендикулярно оси дороги с величиной нахлеста 0,4-0,5 м и величиной выпуска 0,5 м;

- Минимальная высота насыпи определяется из условия снегонезаносимости, возвышения верха дорожной одежды над уровнем поверхностных вод и морозоустойчивости дорожной одежды [10];

- Величина осадки насыпи и скорость консолидации определяется расчетом. Покрытие устраивается после завершения расчетной осадки;

- Крутизна откосов насыпи принимается для дорог I-III категорий при высоте насыпи до 3-х метров равным 1:4, для дорог IV – V категорий – 1:3, в остальных случаях 1:2.

Методика конструктивного решения дорожной одежды:

Дорожная одежда переходного (низшего) типа

Конструкция №4

Применяется на дорогах общего пользования V технической категории, сельских дорогах, временных дорогах и т.п., а также на первой стадии двухстадийного строительства дорог IV технической категории [11].

Рис.4. Укладка асфальтобетона

Благодаря рациональному пользованию инновационными технологиями с ассортиментом геосинтетических материалов для строительства дорог строители обеспечивают надежными покрытиями. В связи с повышением износостойчивости добиваются существенного снижения регулярных ремонтов [12].

Современные технологии дорожного строительства приведены в соответствие со стандартами, что крайне важно для образования качественных покрытий. При производстве дорожных работ не обойтись без приобретения высококачественных геосинтетиков по экономической стоимости в ООО «Базальт» занимающейся производством всего ассортимента материалов и их оптовыми продажами. Для строительства автомобильных дорог по ГОСТ мы осуществили разработку запатентованной технологии по производству наших материалов. Мы много лет обеспечиваем заказчиков высококачественными и

уникальными геосинтетиками Геофлакс [13].

Дорожная одежда капитального типа (новое строительство)

Конструкция №5

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Каракулов Х. М. и др. Методика получения минерального порошка из углеродистого известняка для повышения качества дорожного битума //Молодой ученый. – 2016. – №. 4. – С. 54-56.

2. Эргашев М. М. и др. Влияние наполнителя и добавки АЦФ-3М на реологические свойства цементного теста //Проблемы современной науки и образования. – 2019. – №. 12-2 (145). – С. 39-46.

3. Норбобоева Ф., Умирзаков З. Современные дорожно-строительные машины //Thematic Journal of Applied Sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 1.

4. Астанакулов К.Д. и др. Восстановление деградированных каракулеводческих пастбищ Узбекистана //Техническое обеспечение сельского хозяйства. – 2019. – №. 1. – С. 145-152.

5. Умирзоков З.А. Табий тоғ жинслари цемент маҳсулоти ишлаб чиқариш учун асосий хом-ашё манбаи //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 375-381.

6. Абдуллаев И. Н., Умирзаков З.А., Умаров Ш.А. Анализ тканей В фильтрах систем пылегазоочистки цементного производства //Ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 16-22.

7. Умирзаков З.А. Новое поколение базальтовых строительных материалов //Экономика и социум. – 2022. – №. 6-1 (97). – С. 959-961.

8. ШНК 02.05.02-21 «Автомобильные дороги» Ташкент-2021г.

9. ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон» (МТНКС) Москва.-2013г.

10. Х.М.Каракулов. «Применение современных материалов для строительства автомобильных дорог» Учебное пособие. Ташкент 2022г. 37стр.

11. Гаппаров Б.Н., Умрзоков З.А. “Базальт – основа современных композитных строительных материалов”. Архитектурно-строительные проблемы Самаркандского государственного архитектурно-строительного института имени Мирзо Улугбека (научно-технический журнал) 2021, №3 (часть 1). Стр. 99-102.

12. Гаппаров Б.Н., Умрзоков З.А. “Композитные материалы Джизакского региона”. First Published in India in April 2022 by Moncheri Romance. Стр. 45-50.

13. Гаппаров Б.Н., Мансурова А.Ш. “Jizzax viloyatida mavjud kompozit materiallari”. Yangi o‘zbekiston: ilm qaldirg‘ochlari - 2022” I-Respublika ko‘rik tanlovi hamda talabalarning ilmiy -amaliy konferensiyasi (2022 yil 14 may). 134-135 бетлар.